

Rapport de Projet de Fin d'Etudes

29 Août 2015

Conception de Systèmes de Réalité Augmentée et Virtuelle avec le SamsungGear

~

Grégoire Cattan

Sous la direction de

Cesar Mendoza¹ et Sara Bouchenak²

¹Interaction Homme-Machine Technologie (IHMTEK)
Adresse : 30 Avenue du Général Leclerc, 38200 Vienne

²Département informatique, Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon
Adresse : 20 Avenue Albert Einstein, 69 100, Villeurbanne

*Mots-clés : Réalité Augmenté (AR), Réalité Virtuelle (VR), Vidéo 360, Jeux vidéo, SamsungGear,
Casque de réalité virtuelle.*

Résumé. Ces dernières années ont vu l'émergence d'interfaces homme-machine telles que l'Oculus Rift (Facebook, Menlo Park, USA), le SamsungGear (Samsung, Séoul, Corée du Sud) ou encore le LeapMotion (OcuSpec, San Francisco, E.-U.). La société IHMTEK a remarqué l'intérêt que suscitent ces nouvelles technologies et a comme projet de développer des solutions de réalité virtuelle (jeux vidéo) et augmentée (vidéo 360) à usage de ce dispositif. En particulier, la société souhaite implémenter un jeu de survie en huis clos, immergeant le joueur dans le cockpit virtuel d'un vaisseau spatial dont il doit s'extraire suite à un accident.

Abstract. Last decade, a new generation of products was created like Oculus Rift (Facebook, Menlo Park, the US), SamsungGear (Samsung, Seoul, South Korea) or LeapMotion (OcuSpec, San Francisco, US). These products enhance the Virtual Reality experience and attract a large public of fascinated people. IHMTEK, which is a high-technology company specialized in Virtual Reality, would like to target this public of potential clients by developing augmented (360 videos) and virtual (video game) applications for the SamsungGear. Specifically, the company wants to implement a game called Sector K, a survival taking place into a spacecraft where the player, after surviving a crash, has to extract himself from the cockpit before dying.

Avant-Propos

En France, le projet de fin d'études valide la fin du cursus d'ingénieur. Il donne lieu à un rapport de synthèse d'une qualité variable, suivant le temps que l'on y consacre entre la fin du projet, la recherche d'un emploi ou le temps passé à dépenser son premier salaire dans les bars, les centres commerciaux ou autres endroits malfamés.

En fait, il existe de très bons rapports, mais à mon avis leur intérêt est souvent limité par la portée du projet (qui ne dure que quelques mois) ou les considérations pédagogiques (il faut montrer que l'on a bien mis en application tout ce qu'on avait appris pendant trois ans).

Récemment, je me suis donc pris au jeu de reprendre mon propre écrit et de le rendre un peu plus présentable et digne d'attention. Les technologies ont depuis bien évolué, mais en le relisant, je me suis rendu compte qu'un peu de perspective le faisait paraître aussi plus captivant. J'espère que vous trouverez autant de curiosité à lire ce rapport que j'en aie eu à le parcourir.

Sommaire

Introduction	6
Objectif Pédagogique	8
Objectif Stratégique	8
Matériel.....	11
Problèmes traités	12
Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear	12
Qu'est-ce qu'une vidéo 360 ?	12
Implémentation d'un lecteur MP4 pour une vidéo 360.....	16
Comment visionner la vidéo dans le casque ?	17
Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear	17
Limitation du SamsungGear	18
Description succincte du jeu.....	18
Cinématique inverse	19
Animation de liquide	22
Démarche suivie	24
Gestion de projet.....	24
Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear	26
Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear	26
Limitation du SamsungGear	27
Modélisation du jeu	27
Cinématique inverse	30
Animation de liquide	31
Résultats obtenus	32
Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear	32

Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear	34
Implémentation du jeu	34
Cinématique Inverse	35
Animation de liquide	35
Discussion et Conclusion	37
Références	39

Introduction

L'apparition récente d'appareils de virtualisation pour le grand public comme l'Oculus (Facebook, Menlo Park, the US), le LeapMotion (OcuSpec, San Francisco, E.-U.) ou encore le SamsungGear (Samsung, Séoul, Corée du Sud) a de nouveau suscité l'enthousiasme pour la réalité mixte. La réalité mixte se présente comme un spectre de technologies allant de l'environnement réel à la réalité virtuelle (VR pour Virtual Reality en anglais), en passant par la réalité augmentée (AR pour Augmented Reality en anglais) et la virtualité augmentée (Figure 1).

Figure 1. Représentation du Continuum de la Virtualité par Milgram et Kishino (figure modifiée à partir de (1)).

La réalité augmentée fait intervenir des éléments virtuels dans un environnement réel, tandis que la virtualité augmentée simule la présence d'éléments réels dans un environnement virtuel. En ce qui concerne la réalité virtuelle, elle est définie par la

technologie qui permet de simuler la présence d'un utilisateur dans un environnement virtuel (2)¹.

Le projet de fin d'études proposé par IHMTEK est une exploration des technologies AR et VR avec le SamsungGear (Samsung, Séoul, Corée du Sud) au travers de deux projets.

Le premier est un projet de réalité augmentée. Il s'agit d'une application de *hotspots* (ou points d'intérêt) pour vidéo 360. La vidéo 360 consiste à filmer une scène à 360° au moyens de caméras disposées sous différents angles. Cette technologie donne ensuite l'opportunité à l'utilisateur d'explorer à nouveau cette scène comme s'il y était en tournant l'angle de la caméra de l'ordinateur en lieu et place de ses yeux. La vidéo 360 connaît des applications très concrètes en matière de tourisme. Il y a donc une utilité commerciale à proposer aux organismes de tourisme des points d'intérêt (ou *hotspots*) à l'intérieur de la vidéo, sur lesquelles l'utilisateur peut cliquer pour obtenir des informations (e.g. l'histoire d'un bâtiment, des anecdotes sur une œuvre d'art dans un musée). Dans cette optique, IHMTEK souhaite implémenter un logiciel qui lui permette de calculer les coordonnées sphériques du hotspot — sa position angulaire dans la scène ainsi que sa taille — à un temps donné. Pour ce faire, IHMTEK s'inspire du logiciel existant *Hotspot Tracking* (n.c.), mais qui n'est pas libre de droits et dont l'ergonomie ne permet pas un contrôle *user-friendly* de l'application.

Le deuxième projet consiste en un jeu vidéo. *Sector K* est développé en collaboration avec deux entreprises : Didier Chanfray (DIDIER CHANFRAY SARL, Lyon, France) pour la partie GameDesign (scénario du jeu, Gameplay, description de l'univers...) et BlackMuffin studio (Lyon, France) pour la partie artistique (concept arts, modèles 3D, animations, textures, cinématiques...). La difficulté de ce deuxième projet repose avant tout sur le caractère novateur du SamsungGear. En effet, l'appareil n'est disponible en accès anticipé pour les développeurs que depuis fin 2014, et la bibliographie est loin d'être aussi fournie qu'elle pourrait l'être pour le développement d'une application

¹ Notez que l'expression *réalité virtuelle* est un oxymore en soi, et il est intéressant de s'interroger sur cette dualité pour bien saisir l'enjeu et le domaine d'application de la réalité virtuelle. Nous reportons le lecteur vers nos travaux ultérieurs (3).

Android (Google, Mountain View, E.-U.) classique. Le développement du jeu comprend donc un aspect recherche qui constitue un risque. Parmi les fonctionnalités que souhaite prendre en compte le jeu il y a : la vue stéréoscopique, le son 3D, la gestion des inputs du SamsungGear (clavier tactile et gyroscope), la mise en place de *skybox*² en vue stéréoscopiques, etc.

Objectif Pédagogique

Les objectifs pédagogiques de ce projet de fin d'études sont doubles. Premièrement, il s'agit de mettre en pratique des méthodes de gestion de projet adapté à une petite entreprise. Deuxièmement, il faut élaborer des solutions techniques pour créer une application de vidéo 360 et un jeu vidéo en VR, dans un contexte de recherche et développement.

Ce projet permet également de se former aux outils que sont Unity (San Francisco, E.-U.) et le SDK du SamsungGear (Samsung, Séoul, Corée du Sud). Unity est un éditeur logiciel qui simplifie la création de jeux vidéo et d'applications, notamment en facilitant leurs exportations sur plusieurs plateformes telles que : Windows (Microsoft, Redmond, E.-U.), WebGL (The Khronos Group, Beaverton, E.-U.), Android (Google, Mountain View, E.-U.), iOS (Apple, Cupertino, E.-U.).

Objectif Stratégique

Avec les derniers développements réalisés en réalité virtuelle et avec l'entrée de grands groupes, tels que Facebook (Menlo Park, the US), Sony (Minato, Japon) ou Samsung (Séoul, Corée du Sud), le marché de la VR est très prometteur. Un nouvel éventail

² Une *skybox* est une texture en forme de cube qui englobe le plateau de jeu. Elle représente par exemple un ciel ou un fond uni, et donne ainsi l'illusion que le plateau de jeu est plus vaste que ce qu'il est réellement.

d'application s'offre à nous : le marché de la réalité virtuelle pèsera près de 5,2 milliards d'euros en 2018³ !

Figure 2. Prévision de vente issue du Rapport KZero — Consumer Virtual Reality, State of the Market. Source : <http://www.kzero.co.uk/blog/consumer-virtual-reality-market-worth-13bn-2018/>.

Dans ce contexte, il est important pour IHMTEK de proposer de nouveaux contenus pour les utilisateurs de réalité virtuelle. Comme contenu, IHMTEK souhaite implémenter des applications de vidéo 360 (pour le tourisme essentiellement) et un jeu vidéo pour SamsungGear (Samsung, Séoul, Corée du Sud).

³ Ces prévisions ont même été dépassées, car le marché de la VR a été estimé à 7,3 milliards de dollars en 2018 (soit environ 6,5 milliards d'euros). Source : <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/virtual-reality-market-101378>.

En prenant le pari risqué d'une technologie immature, IHMTEK se positionne en pionnier du domaine de la VR en France et escompte ainsi tirer bénéfice des compétences acquises pour créer des applications de réalité virtuelle (vidéothèque, vidéo touristique à 360°).

La mise en place d'un partenariat pour le développement de ce jeu permet à IHMTEK de développer un produit de qualité en minimisant les coûts salariaux par une répartition équitable du travail.

Ce rapport est organisé de la façon suivante. La première section décrit le matériel utilisé. La deuxième section décrit les problèmes traités. La troisième section décrit la démarche suivie pour résoudre ces problèmes et la quatrième section livre un aperçu des résultats obtenus. Finalement, la dernière section contient notre discussion et conclusion.

Matériel

Le SamsungGear (Samsung, Séoul, Corée du Sud) est un casque de VR composé d'un masque en plastique et d'un smartphone (**Figure 3**). Le masque incorpore également un gyroscope, qui est utilisé pour corriger les capteurs de position et de mouvement du portable, dont la qualité ne suffit pas pour reproduire les déplacements de l'utilisateur dans l'environnement virtuel. Cependant, le casque peut aussi être employé en mode passif, c'est-à-dire comme un simple masque en plastique — le gyroscope intégré étant désactivé.

Bien que le casque se destine à plusieurs smartphones de la marque, il est aujourd'hui uniquement compatible avec le Samsung note 4. Le Samsung Note 4 est un téléphone haut de gamme combinant un écran de 2560 x 1440 pixels avec un processeur quatre-cœurs cadencé à 2,7 GHz et 3 GB de RAM. Il se distingue également par le nombre impressionnant de capteurs embarqués, notamment de positionnement (caméra, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur UV). L'intégration des informations fournies par l'ensemble de ces capteurs au travers un algorithme appelé *sensor fusion* (e.g. (4–6)), permet de reproduire précisément la rotation et le mouvement du smartphone dans l'espace.

A destination du SamsungGear, on trouve aujourd'hui des applications de vidéo 360 et des jeux vidéo.

Figure 3. Le SamsungGear est un casque de réalité virtuelle composé d'un masque et d'un smartphone.

Problèmes traités

Dans cette section nous décrivons les problèmes rencontrés afin de créer un système de réalité augmentée (vidéo 360) et un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear. Ces problèmes sont liés au GameDesign et au format de la vidéo utilisé, mais abordent aussi de façon générale les difficultés techniques dues à l'utilisation du SamsungGear.

Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear

Le SamsungGear permet de visionner et d'interagir avec une vidéo 360. Le casque place l'utilisateur au centre du film, lui procurant de ce fait des sensations d'immersion accrues, tout en le laissant interagir avec le contenu grâce à des *hotspots*. Ces hotspots se présentent comme des boutons virtuels s'affichant en surimpression de l'image. En cliquant sur ces boutons, l'utilisateur peut par exemple consulter un texte détaillant un élément de l'image.

Nous traitons principalement des vidéos de lieux touristiques, comme un musée de peinture. Les hotspots placés sur les œuvres d'art permettent ainsi à l'utilisateur d'obtenir des détails sur l'œuvre, comme le nom du peintre ou sa date de réalisation.

Qu'est-ce qu'une vidéo 360 ?

Une image à 360 degrés est la projection sur un plan d'une sphère représentant un aperçu dans toutes les directions de l'environnement autour de la caméra. Cette sphère est obtenue grâce à plusieurs caméras orientées vers des endroits différents (**Figure 4a**) — ou par l'intermédiaire d'une caméra tournante (**Figure 4 b**). Quel que soit le matériel choisi, le principe est similaire : il consiste à réaliser plusieurs photos du même point de vue, mais dans des directions différentes. Ces photos sont ensuite assemblées par un

algorithme appelé *stitching*⁴, de façon à compiler en une seule image un aperçu complet de l'environnement autour de la caméra.

La longueur de cette image représente les 360° à la longitudinale de la sphère, de sorte que le bord droit et gauche de l'image soient joints dans l'espace. La hauteur de la photo représente les 180° à la verticale de la sphère, de manière à ce que si l'on prend la photo en son centre, le haut (respectivement, la base) de l'image représente le point le plus haut (respectivement, le plus bas) de cette sphère (**Figure 4c**).

⁴ http://www.kolor.com/wiki-en/action/view/Understanding_Projecting_Modes

Figure 4. (a : <https://www.needpix.com>) Le dispositif de GoPro (San Mateo, the US) cumule les points de vue de six caméras placées sous différents angles ; (b : <https://www.mi.com/global/camera-360>) la caméra de sécurité de Xiaomi (Beijing, China) capture plusieurs points de vue de la même caméra grâce à une plateforme tournante ; (c : <https://vrscout.com/>).

Une vidéo 360 est une suite d'images à 360 degrés. Une fois la projection des images réalisées, une vidéo 360 ne se distingue en rien d'une vidéo classique, et s'encode de la même manière.

Dans certains cas, la visualisation d'un environnement à 360 nécessite l'utilisation de deux vidéos 360, filmées par deux objectifs espacés de quelques centimètres (**Figure 5**). Chacune de ces vidéos est ensuite projetée en face d'un œil différent, et contribue à

reproduire la sensation de profondeur. C'est ce que l'on appelle une vidéo stéréoscopique. Elle simule le mécanisme naturel par lequel nous interprétons les distances. En effet, vous constaterez qu'en éloignant ou rapprochant un objet de vos yeux tout en les fermant alternativement, le décalage entre les images perçues par votre œil droit et gauche augmente lorsque l'objet est prêt et diminue lorsque celui-ci est loin.

Figure 5. Caméra stéréoscopique iZugar (Shau Kei Wan, Chine).

Dans le cas d'une vidéo stéréoscopique, les images des deux vidéos qui la composent sont concaténées. Deux conventions existent : l'une en dessous de l'autre ou l'une à côté de l'autre.

Dans notre cas, nous nous sommes limités à l'utilisation de vidéos 360 monoscopiques — c'est-à-dire composé d'une seule vidéo à 360.

Implémentation d'un lecteur MP4 pour une vidéo 360

Dans le format MP4, une vidéo est encodée sous forme de *keyframe* et de *frame*. Une *keyframe* représente une image entière. Une *frame* contient quant à elle uniquement les informations ayant changé par rapport à la *frame* ou à la *keyframe* précédente. Ce procédé permet de limiter la taille de la vidéo en supprimant les données redondantes entre des images successives. Un inconvénient de cette méthode est que la navigation dans le flux vidéo s'effectue de *keyframe* en *keyframe*, car sinon l'image affichée serait incomplète. Par conséquent, la navigation devient saccadée lorsque le nombre de *keyframes* diminue.

En ce qui concerne la vidéo 360, les fonctionnalités attendues étaient les suivantes :

- affichage de la vidéo 360 ;
- fonction *pause* et *play* ;
- fonction *avancer* et *rembobiner* dans le flux vidéo ;
- fonction « aller à un point donné » ;
- dessiner par-dessus la vidéo un rectangle de sélection du hotspot ;
- créer un ou plusieurs hotspots ;
- exporter les coordonnées sphériques du hotspot au format XML.

Le problème principal venait du format de la vidéo (MP4), qui nous a conduits à utiliser la librairie Xuggle en Java (7). Cette librairie est actuellement l'une des seules bibliothèques en Java encore maintenue et qui peut lire ce type de fichier⁵. Malheureusement, elle est assez expérimentale et ne propose pas de fonction *avancer* et *rembobiner*, ou de fonction (rapide) pour se rendre à un point donné de la vidéo. Il était donc primordial de développer en premier lieu un lecteur Java qui implémente ces fonctionnalités.

⁵ La librairie Xuggle est maintenant dépréciée pour la librairie Humble Video (8).

Comment visionner la vidéo dans le casque ?

La vidéo 360 est lue dans Unity (San Francisco, E.-U.) comme une vidéo normale grâce au Plugin EasyMovieTexture (JaeYun Lee, Corée du Sud). Ce plugin permet la lecture de vidéo MP4 dans Unity à la fois sur Windows (Microsoft, Menlo Park, the US), Android (Google, Mountain View, the US) et iOS (Apple, Cupertino, the US). L'avantage de ce plugin est que le code source est également accessible. A la différence d'un lecteur classique plan, la texture est ensuite projetée sur une sphère dont les vecteurs normaux sont orientés vers le centre. Ceci permet à une caméra placée à l'intérieur de la sphère de reproduire le point de vue de l'utilisateur. Afin d'avoir un réalisme suffisant, il est nécessaire d'augmenter le nombre de vertex en particulier au sommet de la sphère — dans l'optique d'éviter des déformations de l'image à cause d'une surface dont la géométrie est approximative.

Les métadonnées de la vidéo sont exportées au format XML et lues également dans Unity. Les hotspots sont alors créés dynamiquement à une position donnée en fonction du temps de la vidéo écoulé.

Dans le cas d'une vidéo stéréoscopique, deux sphères sont utilisées. En effet, une image contient dans ce cas le point de vue de deux caméras à 360 concaténées l'une à l'autre. L'image est donc séparée en deux (horizontalement ou verticalement suivant la convention, voir *Qu'est-ce qu'une vidéo 360 ?*), puis chaque partie de l'image est projetée dans une sphère différente. Au centre de chaque sphère se trouve une caméra représentant l'œil — droit ou gauche — de l'utilisateur. Bien que nous expliquions ici ce procédé, notez que l'implémentation d'un lecteur stéréoscopique n'est pas incluse dans ce projet.

Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear

Le SamsungGear permet également de visionner et d'interagir avec du contenu entièrement virtuel. Sector K est un jeu en VR destiné pour le SamsungGear.

Limitation du SamsungGear

En ce qui concerne la plateforme elle-même, le principal problème vient du côté novateur du SamsungGear. Une recherche préalable était nécessaire pour déterminer les contraintes techniques de l'appareil et la possibilité de créer des applications *duales* — c'est-à-dire adaptées à la fois un environnement sans et avec réalité virtuelle (VR vs non-VR).

Sur le SamsungGear, le smartphone effectue la virtualisation. L'utilisation d'une plateforme mobile restreint la performance, notamment en ce qui concerne la complexité des polygones ou la capacité à afficher une image à une fréquence adaptée pour les jeux vidéo.

Le SamsungGear reproduit également une vue stéréoscopique. Autrement dit, l'écran du portable est scindé en deux et chaque partie de l'écran dessine une image pour un œil différent. Il existe un décalage entre ces deux images, qui permet de simuler l'impression de profondeur. Cette fonctionnalité nécessite l'affichage de deux images à un intervalle rapproché — si possible au cours d'un même cycle de rafraichissement de l'écran — ce qui est aussi très demandeur en ressources⁶.

Comme expliqué dans la partie *Matériel*, le SamsungGear incorpore des capteurs de qualité permettant de reproduire la position de la tête dans le jeu. Toutefois, ces capteurs ne sont pas assez précis pour reconstituer la position de l'utilisateur dans l'environnement virtuel, ainsi que ces déplacements exacts.

Description succincte du jeu

Sector K est un jeu en huis clos, *de type die-and-retry* à la première personne et qui se déroule dans un cockpit de vaisseau. Alors que la navette est sur le point de s'écraser, le joueur doit résoudre des problèmes pour s'extraire du vaisseau, et atterrir dans l'eau. Chaque problème admet une ou plusieurs solutions, qui sont une suite d'actions à

⁶ Nous avons montré par la suite qu'il existait des décalages importants suivant les smartphones entre ces deux images (9,10).

effectuer par le joueur, du type : « tirer la manette et appuyer sur le bouton rouge pour rétablir l'oxygène. »

L'utilisation d'un lieu clos apporte une solution élégante aux limitations du SamsungGear : dans un cockpit, l'utilisateur peut tourner sa tête dans toutes les directions, mais ne peut pas se déplacer.

Ce cockpit contient divers objets manipulables, tels que des boutons, un levier ou encore un extincteur. L'un des aspects du jeu est de trouver les bonnes combinaisons entre ces objets pour résoudre les problèmes par essais successifs - quitte à mourir un certain nombre de fois avant d'y parvenir.

Le joueur a accès à la conscience de son caractère, laquelle fournit des informations précieuses pour la résolution des problèmes.

Certains problèmes n'auront que peu d'impact si on les laisse non résolus ; d'autres au contraire pourront entraîner la fin prématurée de la partie. En particulier, l'oxygène est la préoccupation majeure du joueur tout au long du jeu : lorsqu'il n'y a plus d'oxygène, le joueur a perdu. Egalement, plus le nombre de problèmes augmente, plus le personnage est stressé et son niveau d'oxygène diminue. Cet aspect permet par ailleurs de contrôler le temps des parties en les limitant à une vingtaine de minutes — ce qui est idéal pour un die-and-retry et correspond tout à fait à la durée d'une expérience en VR.

La rejouabilité du jeu est assurée par la randomisation des problèmes : ils apparaissent à des moments et des paramètres différents suivant les parties. Il faut donc rejouer plusieurs fois pour réellement finir le jeu. Un deuxième facteur de rejouabilité est la difficulté du jeu, laquelle est modulée par exemple, par les informations données par la conscience ou la consommation d'oxygène — nombre de bouteilles disponibles, niveau de stress, quantité d'oxygène consommée par minute.

Cinématique inverse

Dans la section précédente, on remarque que nombre d'éléments du jeu nécessitent une animation pour toucher, attraper ou tirer des objets du cockpit (extincteur, levier, boutons). Pour simplifier la création de ces animations, nous nous intéressons à la

cinématique inverse pour générer automatiquement les mouvements nécessaires à l'interaction du bras virtuel du joueur avec ces éléments.

La cinématique inverse (IK pour Inverse Kinematic en anglais) consiste à trouver les position et rotation des composants d'un système pour faire coïncider l'un de ses composants (*end effector*) avec un objectif précis (*goal*). Par exemple, il s'agit de déterminer de façon automatique la pose d'un bras mécanique pour lui permettre de saisir un objet. Il existe trois méthodes de cinématique inverse (11) : la méthode analytique, la méthode du Jacobien et la descente cyclique des coordonnées. Arrêtons-nous un court instant sur ces trois techniques au travers de l'exemple ci-dessous (**Figure 6**)⁷.

Figure 6. Modélisation d'un bras robotique composé de deux articulations (points A et B) et d'un effecteur (point C, *end effector*) que l'on cherche à faire coïncider avec le point D (*goal*). On note respectivement \vec{i} et \vec{i}' les vecteurs unitaires de \overline{AB} et \overline{BC} , et \vec{j} et \vec{j}' les vecteurs du plan tel que $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$ et $\vec{i}' \wedge \vec{j}' = \vec{k}$ avec \vec{k} le vecteur unitaire sortant du plan et étant orienté vers le lecteur.

⁷ Ces exemples sont repris d'un cours d'Olivier Vaillancourt et Olivier Godin de l'université de Sherbrooke (Québec, Canada) :

<http://info.usherbrooke.ca/ogodin/enseignement/imn538/chapitres/imn538-chap06.pdf>

Méthode analytique

Notons : $R(A, \vec{i}, \vec{j})$ et $R'(B, \vec{i}', \vec{j}')$ deux repères (**Figure 6**) ; E_R (respectivement G_R) les coordonnées de C (respectivement D) dans R . Amener le point C sur le point D revient à poser :

$E_R = G_R$, considérant que :

- $E_R = V_R(\theta) + P_R^{R'}(\theta) * E_{R'}(\theta')$ par décomposition vectorielle ($\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$) avec V_R les coordonnées de B dans R ; $E_{R'}$ les coordonnées de C dans R' et $P_R^{R'}(\theta)$ la matrice de passage de R à R' .
- $T_A(\theta) + T_B(\theta') = 0$ d'après la deuxième loi de Newton, avec $T_A(\theta)$ (respectivement $T_B(\theta')$) le torseur cinématique du pivot de centre A (respectivement B) et d'axe la droite de vecteur directeur \vec{k} .

En pratique, la cinématique inverse analytique se limite à l'étude de systèmes simples, la longueur des équations étant proportionnelle au nombre de joints du système.

Méthode du Jacobien

Notons $Q \in R^3$ le vecteur tel que $Q = G - E$. On a par définition $Q = J(\theta)\Delta\theta$ avec $J(\theta)$ la matrice jacobienne de Q. On en déduit : $\Delta\theta = J^{-1}Q$, la quantité de mouvement à effectuer pour rapprocher C de D.

En pratique, une fois $\Delta\theta$ réalisé, la matrice Q change et le calcul doit être entrepris de façon itérative jusqu'à ce que C soit *suffisamment* proche de D. En raison des calculs parfois coûteux engendrés par l'utilisation du calcul matriciel, cette méthode est plutôt réservée au rendu en temps différé, comme l'animation.

Descente cyclique des coordonnées

La descente cyclique des coordonnées est un algorithme itératif, dont le fonctionnement est le suivant :

Tant que C n'est pas suffisamment proche de D, faire :

Pour chaque articulation, du end effector vers l'articulation mère (donc B puis A) :

Trouver l'angle de l'articulation qui rapproche le plus C de D.

Cette méthode est beaucoup moins précise que la méthode analytique ou jacobienne. En revanche, elle nécessite peu de ressources et s'adapte parfaitement aux problématiques temps réels donc au jeu vidéo.

En dehors de ces problématiques, le principal problème de l'IK est que pour une position donnée, il existe plusieurs solutions (par exemple on peut prendre un objet en pronation ou en supination). Le risque est alors, pour les méthodes peu précises, de voir osciller le système entre deux positions, provoquant une gêne non négligeable pour l'utilisateur.

Animation de liquide

Dans la scène finale du jeu, le joueur qui a réussi à s'extraire du cockpit a atterri dans l'eau. Cette scène nécessite une animation de texture pour représenter du liquide en mouvement. Le mouvement des vagues à la surface de l'eau peut être décrit par une onde progressive pseudopériodique d'amplitude :

$$f(z) = A(d)\sin\left(\frac{\omega v}{d} + \varphi\right),$$

avec : ω la pulsation ; φ la phase ; v la vitesse ; d la distance à l'origine et A l'amplitude maximale de l'onde qui s'atténue également en fonction de d .

Cette modélisation simple ne permet malheureusement pas de reproduire les phénomènes complexes de réflexion d'onde. Elle apporte un manque de réalisme flagrant alors que l'onde est censée se réfléchir sur le personnage et les débris du vaisseau dans l'eau.

Toutefois, les ressources du smartphone, restreintes (voir section Limitation du SamsungGear), rendent difficile l'utilisation de particules. De même, les contraintes de

temps sur ce projet ne nous autorisent pas la mise en place de modèles mathématiques compliqués. Nous cherchons donc une solution réaliste, mais simple et peu coûteuse⁸.

⁸ A partir de la version 2017.4, la génération d'eau est intégrée dans Unity (San Francisco, E.-U.) : <https://docs.unity3d.com/Manual/terrain-Tools.html>.

Démarche suivie

Gestion de projet

Nous avons adopté pour chaque projet une méthodologie itérative de type Agile (**Figure 7**). Autrement dit les fonctionnalités (éléments de GameDesign ou fonction du lecteur MP4) ont été affinées puis implémentées au fur et à mesure de l'avancée du projet, la documentation évoluant dans le temps. Une itération comprenait un certain nombre de fonctionnalités, généralement une ou deux — rarement plus — de sorte que la durée de l'itération n'excède pas deux semaines. Chaque itération a ensuite été validée par le GameDesigner ou le team leader avant de passer à la suivante. Dans certains cas, cette validation a été effectuée par l'équipe de graphistes, notamment en ce qui concernait l'intégration des ressources graphiques dans l'environnement virtuel.

Figure 7. Représentation schématique d'une méthodologie Agile.

En ce qui concerne le logiciel de hotspots pour la vidéo 360, la feuille de route comprenait les étapes ci-après :

- création d'un prototype avec lecture d'une vidéo et affichage des clics de la souris par-dessus ;

- implémentation d'un lecteur en Java (Oracle, Redwood City, E.-U.) avec les fonctionnalités suivantes : pause, play, avancer, rembobiner, déplacer le curseur de la vidéo ;
- implémentation de la class hotspots et de la possibilité d'afficher plusieurs hotspots sur une image ;
- export des coordonnées sphériques en XML, et comparaison des résultats avec le logiciel *Hotspot Tracking* (n.c.) ;
- test des hotspots sur un ancien projet de tourisme (vidéo 360 dans un musée) d'IHMTEK.

Pour le jeu, les étapes d'implémentation pour la partie programmation étaient :

- aide à l'élaboration du GameDesign générale, consistant à définir les principes essentiels du jeu (type de jeu, environnement virtuel, rejouabilité, etc.) avant début du projet ;
- construction d'un modèle pour représenter l'enchaînement des problèmes ;
- veille technologique sur le SamsungGear (usage de la caméra stéréoscopique, visionnage d'une vidéo 360, son 3D...) ;
- design de l'architecture du logiciel avec UML en suivant un pattern Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) (12);
- implémentation de la partie contrôleur ;
- implémentation de la partie modèle ;
- test et intégration avec le travail des artistes graphiques (pour la partie vue du pattern MVC).

La gestion de la partie graphique était prise en charge par notre partenaire et nous n'avons pas participé à cette organisation. De façon générale, les graphistes ont commencé à travailler deux mois après le début du projet, de sorte que les parties modèle et contrôleur qui correspondaient aux graphiques soient déjà développées. Nous avons fait en sorte que chaque ressource livrée par les artistes soit intégrée sous deux semaines dans

l'environnement virtuel. L'intégration était validée en personne par les graphistes ou par l'intermédiaire de captures vidéo de l'environnement virtuel prises par les développeurs.

Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear

Les principaux écueils que nous avons rencontrés lors de la mise en place d'un système de réalité augmentée étaient l'implémentation des fonctions *rembobiner* et *avancer* pour le lecteur MP4 (voir Implémentation d'un lecteur MP4 pour une vidéo 360).

Pour contourner ces difficultés, nous avons développé deux solutions :

- Nous avons stocké les keyframes de la vidéo dans une liste pour reprendre la lecture à partir de la keyframe la plus proche en amont du point de la vidéo où l'on souhaite se rendre. Ces keyframes sont lues par un thread de lecture qui se déplace plus rapidement que le thread principal (qui lui, fait des pauses pour afficher l'image en fonction de l'horloge de rafraîchissement du système).
- Nous avons mis en place un double buffering arrière de la vidéo. Cette solution consiste à lancer deux threads espacés de 10 keyframes — c'est-à-dire que le deuxième thread s'arrête 10 frames en amont du premier. Chaque thread retient les 10 dernières images lues. Lors d'un *rembobinage*, on affiche ces frames ce qui évite de recommencer la lecture depuis la dernière keyframe et donc accélère la fluidité de la lecture. Lorsqu'on arrive à la 10^{ème} image, on échange le premier thread avec le second. Le premier thread reprend la lecture depuis la dernière keyframe et avance jusqu'à se stopper à 10 keyframes en arrière du deuxième thread. Quant au *rembobinage*, il se poursuit en parcourant les 10 dernières keyframes du second thread (désormais thread principal).

Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear

La création d'un jeu vidéo pour le SamsungGear rencontre trois problématiques (voir Problèmes traités, partie Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear) : limitations matérielles du SamsungGear ; modélisation de l'enchaînement des problèmes au sein du jeu ; cinématique inverse et animation de liquide réaliste.

Limitation du SamsungGear

Dans une vidéo (13), Oculus estime que : pour éviter les sensations de vomissement, le FPS du SamsungGear doit être d'au moins 70 FPS⁹ ; le nombre de triangles pour les meshes doit être d'environ 50 k.

Nous avons également contacté Oculus pour les applications duales (qui fonctionnent à la fois avec le casque et avec un mobile normale), mais cette solution n'est pour l'instant pas fonctionnelle. Nous nous sommes donc orientés vers la création de deux applications séparées (une pour la VR et une pour les applications non-VR).

Modélisation du jeu

Le jeu représente un enchaînement de problèmes que nous devons résoudre pour survivre, certains de ces problèmes étant aléatoires. Nous avons mis au point un outil graphique qui permet de modéliser de façon pratique ses enchaînements (Figure 8).

Figure 8. Diagramme d'enchaînement des problèmes.

Sur la figure précédente, le problème en vert (PB13) est aléatoire et implique l'apparition du problème PB14 lorsqu'il se déclenche. La probabilité que le problème PB14 se déclenche est de 1 (probabilité évaluée au bout de 0 seconde, donc de suite). Quant au

⁹ Les recommandations actuelles estiment plutôt que le FPS doit être supérieur à 90 FPS. Les recommandations pour les casques de VR passifs ont été bien étudiées dans nos travaux plus récents (14).

problème PB13, il survient avec une probabilité de 1/100 qui est évalué toutes les 180 secondes. Pour résoudre ce problème, il faut effectuer l'action A-FU du module M2 (dans le GameDesign, un module est une partie du cockpit).

Cet outil a été spécialement conçu pour apporter une solution aux soucis de communication entre les parties programmation et GameDesign, et répond à la problématique ci-après : comment faire pour transmettre efficacement les directives en langage naturel du GameDesign à la partie programmation, plus analytique ?

Ce diagramme d'enchaînement a permis d'aboutir à la modélisation d'un diagramme UML (Figure 9, Figure 10) qui se distingue par les éléments suivants : patterns *observer*, *strategy* et exposition des variables des classes et des classes encapsulées (12).

Figure 9. (a) Le pattern *strategy* fait varier le comportement du problème à la fin du temps ou de la priorité qui lui a été attribuée. (b) Un problème se compose de solutions qui consistent en une suite d'action. Ces actions sont abonnées à des objets, ce qui permet aux actions d'être notifiées (et donc potentiellement de résoudre un problème) lorsque l'état de ces objets change (pattern observer).

Cinématique inverse

Par ailleurs, une étude expérimentale a dû être menée pour créer des animations en cinématique inverse — l'animation devant être générée automatiquement en fonction de la position du bouton sur lequel on devait cliquer. Pour réaliser cette tâche, nous avons acheté le plugin Unity Final IK (rootmotion, n.c.) en vue de simplifier le travail à effectuer.

Néanmoins, le principal problème de l'IK est que pour une position donnée, il existe plusieurs solutions, mais toutes ne sont pas naturelles. Par exemple, dans une voiture, vous avez la possibilité de tirer votre levier de vitesse en ayant la main en pronation ou en supination. Ces deux mouvements sont possibles, mais, pour autant, changer les vitesses avec la main en pronation est quelque peu inconfortable. Aussi, dans le cas du jeu vidéo, la descente cyclique des coordonnées est une méthode moins précise que, mettons, celle de la jacobienne. Dans certains cas, cette imprécision peut se traduire par un phénomène d'oscillation entre deux positions équivalentes pour atteindre un objet. Dans Sector K, nous avons d'abord choisi de marquer les différents objets manipulables avec un tag (comme « pronation » ou « supination ») dans l'objectif de forcer la réalisation des mouvements qui nous semblaient les plus naturels.

Le deuxième problème est que les modèles standards d'IK visent à rapprocher un *end effector* d'un *goal*. Or, dans le jeu vidéo, la saisie des objets avec la main nécessite cinq *goals* différents, un pour chacun des doigts. Il faut donc définir manuellement cinq points d'accroche différents pour chaque doigt, en plus d'un *goal* pour le poignet, qui joue ici le rôle de *end effector* de notre bras.

Ces considérations montrent la limite d'Unity dans le domaine de l'animation graphique, et nous ont poussées à utiliser un logiciel dédié. Le logiciel Maya (Autodesk, San Rafael, E.-U.) a permis finalement de générer des animations en cinématique inverse. Ces animations ont ensuite été importées dans Unity et associées aux objets manipulables correspondants.

Animation de liquide

Le bruit de Perlin (15) est un algorithme de bruit pseudo-aléatoire à n -dimension, initialement introduit pour rajouter du réalisme dans les textures d'objets virtuels. Il est également très utilisé pour la génération de terrain. Nous l'avons considéré dans notre cas pour simuler un peu de « désordre » sur la surface de l'eau ($n = 2$), et ainsi créer davantage de réalisme tout en nous passant de modèles mathématiques complexes pour reproduire les interférences entre les ondes (16).

Le bruit de Perlin dans un espace à deux dimensions consiste à représenter notre texture (ici, notre surface d'eau) sous la forme d'une grille et à associer à chaque nœud de cette grille un vecteur unitaire de dimension deux et de direction (gradient) aléatoire. La hauteur d'un point de la texture est obtenue par interpolation entre les vecteurs des quatre nœuds les plus proches (**Figure 11**). La contribution des vecteurs à la hauteur du point est calculée de façon à ce que les vecteurs étant orientés vers le point augmentent sa hauteur, et à l'inverse les vecteurs s'éloignant du point la diminuent.

Figure 11. La hauteur d'un point est déterminée par la direction des quatre vecteurs les plus proches de ce point.

Résultats obtenus

Cette partie contient un aperçu des fonctionnalités et applications développées, notamment au niveau visuel.

Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear

L'application pour créer des vidéos 360 est fonctionnelle et a été testée avec succès sur SamsungGear sur une visite virtuelle d'un musée de Vienne (Autriche).

En outre, nous avons décidé de mettre en place un système d'option accessible par l'intermédiaire d'une classe statique qui est modifiée dynamiquement lors de l'exécution puis sérialisée et recompilée *à la volée* après un changement d'option. Ceci économise l'utilisation d'un fichier externe pour la sérialisation des options, et autorise la modification des options par défaut au sein du code même.

La **Figure 12** montre un aperçu visuel de l'application qui permet de visionner une vidéo 360, d'ajouter des hotspots et d'exporter leurs coordonnées au format XML.

Figure 12. (a) Fenêtre principale qui permet de placer et d'enregistrer des rectangles de sélection sur une partie de la vidéo. La vidéo peut être lue, mise en pause, jouée image par image, etc. (b) Fenêtre de création d'un point d'intérêt (couleur, images, description, titre). (c) Fenêtre de gestion des options.

Création d'un jeu vidéo en VR pour le SamsungGear

En ce qui concerne le jeu, nous avons un prototype jouable qui intègre une partie du GameDesign originale. La **Figure 13** présente une vue de l'environnement au sein du jeu.

Figure 13. Scène principale du jeu. Le joueur est dans un cockpit et doit résoudre une série de problèmes pour survivre.

Implémentation du jeu

Le code source comprend le développement d'un outil pour planifier l'enchaînement des problèmes. Ce code permet de programmer la fréquence d'apparition des problèmes ainsi que les problèmes ou effets qu'eux même entraînent (suivant une probabilité donnée) lorsqu'ils ne sont pas résolus.

Ce code suit une implémentation du type MVC (12), et laisse un utilisateur non programmeur définir dans l'éditeur un ensemble de problèmes à résoudre dans le jeu.

En ce qui concerne la partie *modèle*, cet outil se conçoit comme une state-machine dans laquelle les conditions de transitions testent la réalisation d'autres états et contiennent des

paramètres temporaires et probabilistes. Dans un système à quatre états A, B et C et D une telle condition pourrait ressembler à : « Passer de l'état A vers l'état B avec une probabilité de 0,5 si l'état D et C sont actifs et que C est devenu actif avant D ». L'élaboration d'une telle condition nécessite, pour des besoins de simplification essentiellement, la création d'un analyseur syntaxique de sorte que l'on puisse écrire sous forme de chaîne de caractère : « A&D » pour « l'état A et D sont actifs » ou encore « C→D » pour « l'état C était actif avant D ».

En ce qui concerne la partie *vue*, un script fait le lien entre les objets graphiques (objets manipulables correspondants aux actions des différentes solutions par exemple) et les états qui leur sont associés. Quant aux effets des états (comme la réalisation d'une animation sonore ou visuel), ils sont définis dans le code et repérables par un système d'annotation. Ceci permet d'ajouter facilement un effet désiré en annotant une méthode. Par méta-analyse, en recherchant automatiquement ces annotations dans le programme, la méthode est rajoutée dans l'éditeur puis paramétrée graphiquement.

Le code source de cette state-machine est disponible à l'adresse : <https://gitlab.com/ihmtek/Sherlock.git>

Cinématique Inverse

La partie IK a été effectuée et fonctionne. Malheureusement, les animations générées procéduralement ne sont pas très réalistes, ce qui nous a forcés à abandonner l'IK au profit d'animations créées par les artistes.

Animation de liquide

La **Figure 14** présente une image de la surface, dont les déformations ont été modélisées par des ondes progressives et un bruit de Perlin.

Figure 14. Scène finale du jeu. Nous avons combiné le bruit de Perlin avec des ondes stationnaires et progressives pour simuler le déplacement de l'eau.

Discussion et Conclusion

Le jeu a été très bien reçu par la critique et a obtenu le 2^{ème} prix au Laval Virtual en 2016 (Laval, France), qui est l'un des salons de réalité virtuelle les plus reconnus en France. Le projet s'est cependant achevé avec six mois de retard.

Outre un aspect pédagogique indéniable, la formation à Unity (San Francisco, E.-U.) et la maîtrise du SamsungGear, ce projet est une première exploration des technologies AR et VR avec un matériel moderne et grand public. Il en ressort que le SamsungGear offre un réalisme et une facilité d'utilisation pour les développeurs par rapport aux appareils expérimentaux utilisés dans le domaine jusqu'à présent (*e.g.* (17)). Il faut cependant souligner les limitations techniques du casque — et en particulier l'incapacité à se déplacer dans l'environnement virtuel. Ces aspects placent indubitablement ce projet dans la catégorie *Recherche et Développement*.

Malheureusement, l'absence de solutions éprouvées aux problèmes rencontrés ont mis à mal les deadlines et nécessité des réajustements constants du GameDesign. La méthodologie Agile permet une plus grande souplesse dans la réponse au changement. Néanmoins, les modifications de fonctionnalités à un stade avancé du projet se répercutent, quelle que soit la méthodologie employée, en des coûts élevés.

Certains choix techniques également, comme l'utilisation de l'IK ou la compilation dynamique de classe (voir Résultats obtenus, partie Création d'un système de réalité augmentée pour le SamsungGear) se sont traduits par des coûts de développement additionnels.

Enfin, un aspect essentiel était la modélisation de problèmes, apparaissant à une certaine fréquence, et provoquant s'ils ne sont pas résolus l'apparition d'autres problèmes avec une probabilité donnée. Dans ce projet, nous avons proposé un ensemble d'outils et de composants logiciels maison pour répondre à cette demande du GameDesign. Il serait intéressant de comparer notre approche avec les techniques de programmation probabiliste (18,19). La programmation probabiliste établit la probabilité de réalisation d'un événement en fonction de la réalisation préalable de faits. Il existe des exemples

d'implémentation de programmation probabiliste avec Unity (San Francisco, E.-U.), sous mobile et PC (*e.g.* (20)).

Références

1. Milgram P, Kishino F. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Trans Inf Syst.* 1994 Dec 1;E77-D, no. 12:1321–9.
2. Steuer J. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. *J Commun.* 1992;42(4):73–93.
3. Cattan G. De la réalisation d'une interface cerveau-ordinateur pour une réalité virtuelle accessible au grand public [Internet] [phdthesis]. Université Grenoble Alpes; 2019 [cited 2019 Dec 21]. Available from: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02357203>
4. Hol JD, Schon TB, Gustafsson F, Slycke PJ. Sensor Fusion for Augmented Reality. In: 2006 9th International Conference on Information Fusion. 2006. p. 1–6.
5. Perek DR, Schwager MA, Drasnin S, Seilstad MJ. Sensor fusion algorithm [Internet]. US8548608B2, 2013. Available from: <https://patents.google.com/patent/US8548608B2/en>
6. Sensor fusion algorithm [Internet]. Available from: <http://www.google.com/patents/US8548608>
7. Clarke A. Xuggle's Xuggler Java API for Video [Internet]. 2009. Available from: <https://github.com/artclarke/xuggle-xuggler>
8. Clarke A. Humble Video [Internet]. 2013. Available from: <https://github.com/artclarke/humble-video>
9. Cattan G, Andreev A, Maureille B, Congedo M. Analysis of tagging latency when comparing event-related potentials [Internet]. Grenoble: Gipsa-Lab ; IHMTEK; 2018 Dec. (GIPSA-VIBS). Report No.: 1. Available from: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01947551>
10. Andreev A, Cattan G, Congedo M. Engineering study on the use of Head-Mounted display for Brain- Computer Interface [Internet]. GIPSA-lab; 2019 Jun [cited 2019 Aug 2]. Report No.: 1. Available from: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02166844>
11. Parent R. *Computer Animation: Algorithms and Techniques*. Newnes; 2012. 541 p.
12. Gamma E, Helm R, Johnson R, Vlissides J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Pearson Education; 1994. 457 p.
13. Cohen M, Rutherford R. Oculus Connect: Getting Started With Gear VR - YouTube [Internet]. Youtube: Oculus; Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=N0zr0Eqh6ac>

14. Cattan G, Mendoza C, Andreev A, Congedo M. Recommendations for Integrating a P300-Based Brain Computer Interface in Virtual Reality Environments for Gaming. *Computers*. 2018 May 28;7(2):34.
15. Perlin K. An image synthesizer. *ACM Siggraph Comput Graph*. 1985;19(3):287–96.
16. Johanson C. Real-time water rendering [Master of Science]. Lund University; 2004.
17. Cruz-Neira C, Sandin DJ, DeFanti TA, Kenyon RV, Hart JC. The CAVE: Audio Visual Experience Automatic Virtual Environment. *Commun ACM*. 1992 Jun;35(6):64–72.
18. C J, Abiola D. A probabilistic programming framework for C# [Internet]. 2018 [cited 2018 Dec 17]. Available from: <https://github.com/joashc/csharp-probability-monad>
19. Goodman ND, Stuhlmüller A. The design and implementation of probabilistic programming languages. Retrieved 2015/1/16, from <http://dippl.org>; 2014.
20. Andreev A. KorraAI [Internet]. 2019. Available from: <https://github.com/toncho11/KorraAI>